

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15836282>

УДК 614.8.084

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

М.А. Викторова,

магистрант 2 курса, напр. «Техносферная безопасность»

А.В. Коробов,

к.т.н., доц.,

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,

г. Москва

Аннотация: В статье исследуются современные подходы к формированию проактивной культуры производственной безопасности на крупнейших предприятиях Российской Федерации. На основе анализа статистики производственного травматизма на объектах некоторых крупнейших компаний авторы отмечают нечеткую тенденцию к снижению уровня травматизма в связи с недостаточной эффективностью реализуемых мероприятий по повышению уровня культуры производственной безопасности. Выдвинуты предложения по совершенствованию перечня реализуемых мероприятий с активным внедрением в производственные процессы цифровых технологий и искусственного интеллекта наравне с совершенствованием внутренних процессов взаимодействия работников между собой и с высшим руководством.

Ключевые слова: культура производственной безопасности, производственный травматизм, цифровизация охраны труда, искусственный интеллект, управление рисками

MODERN APPROACHES TO THE FORMATION OF INDUSTRIAL SAFETY CULTURE

M.A. Viktorova,

2nd year master, direction «Technosphere Safety»

A.V. Korobov,

PhD in Engineering, Associate professor,

National University of Oil and Gas «Gubkin University»,

Moscow

Annotation: This article examines modern approaches to establishing a proactive industrial safety culture within some of the largest enterprises in the Russian Federation. Based on statistical analysis of occupational traumatism at some of the largest companies' facilities, the authors note a vague tendency to reduce the level of traumatism due to the insufficient effectiveness of measures implemented to improve industrial safety culture. The article proposes improving the current measures by actively introducing digital technologies and artificial intelligence into production processes, as well as improving internal processes of interaction between employees and senior management.

Keywords: industrial safety culture, occupational injuries, digitalisation of industrial safety, artificial intelligence, risk management

В современном мире безопасность труда становится одной из ключевых составляющих успешной деятельности любой компании. Особое значение вопросы безопасности приобретают для крупных работодателей, так как масштаб их деятельности предполагает большое количество работников и сложные производственные процессы.

Анализ открытых статистических данных производственного травматизма за последние 3 года на объектах некоторых крупнейших компаний России показывает тенденцию к снижению числа несчастных случаев на производстве (рис. 1) [1-5].

Рисунок 1 – Тренд-анализ уровня травматизма на основании показателя LTIFR

Компании достигают позитивной динамики во многом благодаря внедрению и развитию культуры производственной безопасности (далее – КПБ), которая способствует формированию осознанного и безопасного поведения работников, созданию безопасных рабочих мест, а также повышению доверия между работниками и руководством [6]. Развитие КПБ происходит поэтапно и включает в себя следующие уровни:

1. 1 уровень – начальный. Понятие КПБ фактически отсутствует, все меры обеспечения носят случайный характер, требования не выполняются.

2. 2 уровень – реактивный. Уровень КПБ не развит, но принимаются определенные меры обеспечения безопасности каждый раз после реализации неблагоприятного события.

3. 3 уровень – прогнозируемый. Уровень КПБ начинает повышаться и постепенно стремится вверх благодаря созданию и внедрению формализованных подходов к управлению производственной безопасностью.

4. 4 уровень – проактивный. Уровень КПБ достаточно высок, подтвержденные результатами ценности и лидерство обеспечивают постоянное улучшение производственной безопасности.

5. 5 уровень – креативный. Система обеспечения производственной безопасности – это способ ведения бизнеса [7].

Анализируя рисунок 1, можно заметить, что четкая динамика ежегодного снижения показателя частоты травм с временной потерей трудоспособности известного также как LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) отсутствует. Например, в ПАО «НК «Роснефть» можно увидеть даже рост показателя LTIFR. Этот факт может свидетельствовать о недостаточной эффективности реализуемых мероприятий по охране труда и промышленной безопасности (далее – ОТиПБ). Компании осознают необходимость повышения эффективности проводимых мероприятий и активно внедряют лучшие практики и инновационные технологии в производственные процессы для достижения нулевого травматизма.

В рамках исследования выделяются следующие направления по повышению уровня КПБ и реализуемые в их рамках мероприятия [1-5, 8, 9], которые представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сводный перечень мероприятий по развитию культуры производственной безопасности, реализуемых крупнейшими компаниями

Направление	Реализуемые мероприятия
Обучение и развитие компетенций	Внедрение инструментов цифровизации для повышения эффективности внутреннего обучения: VR и AR (виртуальная и дополненная реальности), геймификация; Регулярная проверка знаний в рамках программ обучения; Использование методов анализа больших данных при мониторинге сроков обучения.
Управление рисками	Использование матричного подхода при оценке профессиональных рисков, позволяющего систематизировать данные о рисках и визуализировать уровни опасности; Внедрение технологии «Интернет вещей» (IoT – Internet of Things) в рамках управления рисками.
Мотивация	Включение показателей по охране труда в систему ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) линейного и высшего руководства (травматизм); Реализация профессиональных конкурсов мастерства для выявления лидеров в области развития КПБ.
Роль службы ОТиПБ	Выполнение роли инспекторов специалистами по ОТиПБ с целью предотвращения повторных нарушений требований ОТиПБ и побуждения сотрудников работать

Направление	Реализуемые мероприятия
	безопасно за счет наложения на них дисциплинарных взысканий за нарушения
Здоровье и благополучие работников	Внедрение концепции well-being (создание благоприятных условий труда). Некоторые компании, например, предлагают работникам дополнительное медицинское страхование (добровольное), организуют спортивные мероприятия, развивают team building (построение команды).
Управление подрядными организациями	Включение в договоры с подрядными организациями требований по охране труда; Реализация программ обучения по охране труда для подрядных организаций некоторыми компаниями.
Средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ)	Внедрение в некоторых компаниях «умных» СИЗ, которые способны оценить состояние окружающей среды; Внедрение систем видеоналитики для контроля использования СИЗ некоторыми компаниями.
Вовлеченность высшего руководства	Посещение высшим руководством производственных площадок и общение с работниками рабочих профессий Организация часов/дней приема работников с представителями высшего руководства по общим вопросам, по вопросам в области ОТиПБ. Предоставление обратной связи по результатам общения. Проведение открытых встреч с руководством в формате открытого диалога.

В результате проведенного анализа работы предприятий по некоторым из перечисленных направлений были выявлены следующие недостатки реализуемых в их рамках мероприятий. В частности, наблюдается тенденция включения в систему КПЭ для высшего и линейного руководства такого показателя как количество травм (уровень травматизма). Однако учет такого показателя в КПЭ является некорректным, так как сотрудники и руководство могут скрывать случаи травматизма и профессиональных заболеваний с целью избежания ухудшения отчетности. Вследствие чего реально искоренить несчастные случаи и снизить уровень фактического травматизма не удастся.

Сегодня специалисты по охране труда остаются инспекторами и занимаются ведением большого количества документации. Поэтому

они не могут быть полноценно вовлечены в производственные процессы, взаимодействовать с работниками и помогать им с организацией безопасного выполнения работ.

В настоящее время большинство компаний контролируют доступ подрядчиков к своим объектам, требуя полного пакета разрешительной документации. Более того, вопросы охраны труда стали неотъемлемой частью заключаемых с подрядными организациями контрактов – это не просто формальность, а важное условие сотрудничества. Однако подобных мер недостаточно для полноценного снижения рисков, поскольку они носят в основном формальный характер и не всегда подкреплены реальными действиями компании-заказчика: обучением, регулярным мониторингом условий труда и вовлечением всех участников процесса в поддержание высоких стандартов безопасности.

Таким образом, проанализировав некоторые представленные в таблице 1 мероприятия по развитию культуры производственной безопасности, можно сказать, что уровень КПБ компаний пока относится скорее к прогнозируемому уровню КПБ. Тем не менее, наблюдается тенденция стремления компаний к проактивному уровню КПБ, однако используемые мероприятия требуют доработки и модернизации.

В связи с этим выдвинуты предложения по совершенствованию перечня мероприятий по развитию КПБ, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Предложения по совершенствованию перечня мероприятий для развития культуры производственной безопасности

Направление	Предложения по совершенствованию мероприятий
Обучение и развитие компетенций	Реализация подхода непрерывного обучения с применением цифровых инструментов, в том числе с использованием мобильных приложений; Оптимизация подбора программ обучения на основе статистических данных о нарушениях требований безопасности работниками при помощи нейросетей. Возможность использования для прохождения тестирования на мобильных устройствах технологии «Сопряженная идеомоторика», которая позволяет

Направление	Предложения по совершенствованию мероприятий
	<p>анализировать степень уверенности респондента в ответе на вопросы, замеряя время задержки при ответе на вопросы, произвольную микромоторику рук на всех этапах ответа (траекторию движения) [10];</p> <p>Использование технологии искусственного интеллекта при сборе и анализе результатов тестирований.</p>
Управление рисками	<p>Активное использование цифровых технологий для сбора и анализа данных о потенциальных опасностях, нарушениях и сбоях в оборудовании в реальном времени;</p> <p>Повышение эффективности технологии отслеживания рисков в процессе ее динамической адаптации к изменениям в рабочей среде;</p> <p>Использование искусственного интеллекта при прогнозировании рисков на основе данных, полученных при помощи инструментов цифровизации (IoT, машинное зрение, дроны и др.)</p>
Роль службы ОТиПБ	<p>Разработка концепции централизации документооборота и рутинных операций в рамках внутренних центров обслуживания с целью перехода специалистов по охране труда от роли инспекторов к роли методологов;</p> <p>Оптимизация трудозатрат специалистов по охране труда с целью смещения акцента их работы к выстраиванию внутренних коммуникаций непосредственно с работниками.</p>
Здоровье и благополучие работников	<p>Применение информационных технологий для отслеживания психологического состояния (напряжения) работников, например, адаптация технологии обнаружения усталости;</p> <p>Обеспечение доступа в любое время и в любом месте к экспертной поддержке в области психического здоровья и возможности вести беседы о психическом здоровье с коллегами.</p>
Мотивация	<p>Переход к проактивной системе КПЭ, которая основывается не на показателях травматизма, а на качестве и эффективности реализованных процедур, направленных на предотвращение несчастных случаев и профессиональных заболеваний.</p>
Управление подрядными	<p>Разработка системы оценки квалификации работников подрядных организаций и регламентация процесса выбора</p>

Направление	Предложения по совершенствованию мероприятий
организациями	и утверждения подрядчика с участием службы ОТиПБ; Предоставление работникам подрядной организации возможности принимать участие в мероприятиях Компании по охране труда, в обучающих программах и поведенческих аудитах безопасности с целью повышения эффективности и безопасности производственных процессов, реализуемых подрядной организацией.
Средства индивидуальной защиты	Применение «умных» СИЗ, которые способны определять позиционирование работника на территории предприятия, измерять и фиксировать его жизненно важные показатели, регистрировать и предупреждать нарушения требований охраны труда и передавать аналитику операторам и руководителям подразделений; Разработка детализированных программ обучения по применению «умных» СИЗ для демонстрации их положительного влияния на обеспечение безопасности работников.
Вовлеченность высшего руководства	Внедрение цифрового сопровождения, например, мобильного приложения, в котором бы фиксировались выявленные проблемы, способы и сроки их устранения по результатам общения высшего руководства с работниками на производственных площадках, при личных или открытых встречах.

Таким образом, можно сделать вывод, что активно развивающиеся цифровые технологии и их повсеместное внедрение в производственные процессы не могут сами по себе гарантировать повышение уровня КПБ и непосредственно безопасности работников на предприятиях. Необходимо продолжать выстраивать и совершенствовать внутренние процессы взаимодействия работников между собой и с высшим руководством, а также осуществлять внедрение технологий менее заметно для работников в целях повышения их комфорта. Использование таких мер будет способствовать созданию условий для повышения собственной культуры безопасности работников, поскольку культура безопасности – это прежде всего осознанный выбор человека следовать безопасным принципам поведения.

Список литературы

- [1] Отчет об устойчивом развитии ОАО «РЖД» за 2023 год // rzd.ru : [сайт] [Электронный ресурс] – URL: <https://sr2023.rzd.ru/ru#> (дата обращения: 23.05.2025).
- [2] Отчет о социальной деятельности Группы Газпром за 2023 год // gazprom.ru : [сайт] [Электронный ресурс] – URL: <https://www.gazprom.ru/sustainability/sustainability-management/reports/> (дата обращения: 23.05.2025).
- [3] Отчет о прогрессе в области устойчивого развития ГК «Росатом» за 2023 год // rosatom.ru : [сайт] [Электронный ресурс] – URL: <https://report.rosatom.ru/3543> (дата обращения: 23.05.2025).
- [4] Отчет в области устойчивого развития ПАО «НК «Роснефть» за 2023 год // rosneft.ru : [сайт] [Электронный ресурс] – URL: <https://www.rosneft.ru/Development/reports/> (дата обращения: 23.05.2025).
- [5] Отчет об устойчивом развитии ПАО «Полюс» за 2023 год // polyus.com : [сайт] [Электронный ресурс] – URL: https://sustainability.polyus.com/ru/esg_data_and_reports/?_ga=2.65194286.1867022916.1748278799-1808796334.1748180163 (дата обращения: 23.05.2025).
- [6] Аджиенко Г.В., Дайман С.Ю. Безопасность, основанная на доверии. Информационный бюллетень. Чистые технологии и устойчивое развитие. – 2017. № 3(3). 12-15 с. URL: <https://lepel.vitebskregion.gov.by/uploads/documents/Kontseptsija-nulevogo-travmatizma.pdf> (дата обращения: 25.05.2025).
- [7] Суфиянова М.А., Волохина А.Т., Глебова Е.В. Разработка механизмов повышения культуры производственной безопасности по результатам анализа анкетирования работников. Безопасность техногенных и природных систем. – 2023. № 7(4). 70-79 с. <https://doi.org/10.23947/2541-9129-2023-7-4-70-79>.
- [8] Потенциал использования искусственного интеллекта в охране труда // Официальное издание форума «Всероссийская неделя охраны труда». – сентябрь 2023. №2. 17-20 с. [Электронный ресурс] – URL: https://cdn.rusafetyweek.com/upload/docs/2023/magazine/LSW-magazine_2_full.pdf?169840650598368735 (дата обращения: 26.05.2025).

[9] Цифровые решения в охране труда // Официальное издание форума «Всероссийская неделя охраны труда». – сентябрь 2023. №2. 21-27 с. [Электронный ресурс] – URL: https://cdn.rusafetyweek.com/upload/docs/2023/magazine/LSW-magazine_2_full.pdf?169840650598368735 (дата обращения: 26.05.2025).

[10] Умные HR-исследования для усиления культуры безопасности на производстве // in-eo.com : [сайт] [Электронный ресурс] – URL: https://in-eo.com/industrial_safety#about (дата обращения: 26.05.2025).

Bibliography (Transliterated)

[1] Russian Railways Sustainability Report for 2023 // rzd.ru: [website] [Electronic resource] – URL: <https://sr2023.rzd.ru/ru#> (accessed on 23.05.2025).

[2] Gazprom Group Social Performance Report for 2023 // gazprom.ru: [website] [Electronic resource] – URL: <https://www.gazprom.ru/sustainability/sustainability-management/reports/> (accessed on 23.05.2025).

[3] Rosatom State Corporation Sustainable Development Progress Report for 2023 // rosatom.ru: [website] [Electronic resource] – URL: <https://report.rosatom.ru/3543> (accessed on 23.05.2025).

[4] Rosneft PJSC Sustainability Report for 2023 // rosneft.ru: [website] [Electronic resource] – URL: <https://www.rosneft.ru/Development/reports/> (accessed on 23.05.2025).

[5] Polyus PJSC Sustainability Report for 2023 // polyus.com: [website] [Electronic resource] – URL: https://sustainability.polyus.com/ru/esg_data_and_reports/?_ga=2.65194286.1867022916.1748278799-1808796334.1748180163 (accessed on 23.05.2025).

[6] Adzhienko G.V., Daiman S.Yu. Trust-based safety. Information bulletin. Clean technologies and sustainable development. – 2017. No. 3 (3). 12-15 p. URL: <https://lepel.vitebskregion.gov.by/uploads/documents/Kontseptsija-nulevogo-travmatizma.pdf> (date of access: 25.05.2025).

[7] Sufiyanova M.A., Volokhina A.T., Glebova E.V. Development of mechanisms for improving the culture of industrial safety based on the

results of the analysis of employee questionnaires. Safety of man-made and natural systems. – 2023. No. 7 (4). 70-79 p. <https://doi.org/10.23947/2541-9129-2023-7-4-70-79>.

[8] Potential for using artificial intelligence in occupational safety // Official publication of the forum "All-Russian Occupational Safety Week". – September 2023. No. 2. 17-20 p. [Electronic resource] – URL: https://cdn.rusafetyweek.com/upload/docs/2023/magazine/LSW-magazine_2_full.pdf?169840650598368735 (date accessed: 05/26/2025).

[9] Digital solutions in occupational safety // Official publication of the forum "All-Russian Occupational Safety Week". – September 2023. No. 2. 21-27 p. [Electronic resource] – URL: https://cdn.rusafetyweek.com/upload/docs/2023/magazine/LSW-magazine_2_full.pdf?169840650598368735 (date of access: 05/26/2025).

[10] Smart HR research to strengthen the safety culture at work // in-eco.com: [website] [Electronic resource] – URL: https://in-eco.com/industrial_safety#about (date of access: 05/26/2025).

© М.А. Викторова, А.В. Коробов, 2025

Поступила в редакцию 21.05.2025

Принята к публикации 29.05.2025

Для цитирования:

Викторова М.А., Коробов А.В. Современные подходы к формированию культуры производственной безопасности // Инновационные научные исследования. 2025. № 5-2(60). С. 40-50. URL: <https://ip-journal.ru/>